

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА КАК ОСНОВА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Адахамов И.У., Ботиралиев А.Ш.

Central Asian Medical University (CAMU)

Актуальность

Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) остаются одной из наиболее актуальных проблем абдоминальной хирургии. Частота их формирования после лапаротомий составляет 10–20%, а среди пациентов с ожирением, сахарным диабетом или инфекционными осложнениями первичной операции возрастает до 30–40%. Высокий уровень рецидивов после хирургического лечения — от 10 до 30% в отдалённом периоде — во многом обусловлен не только техническими аспектами операции, но и недостаточной предоперационной оценкой индивидуального профиля риска пациента. В настоящее время отсутствует стандартизированная система стратификации, позволяющая на дооперационном этапе предсказать вероятность рецидива и обосновать выбор конкретного метода герниопластики для каждого пациента.

Цель и задачи

Целью данного исследования является разработка системы предоперационной стратификации риска на основе выявления и ранжирования факторов, достоверно влияющих на непосредственные и отдалённые результаты герниопластики при ПОВГ. Для достижения цели предусмотрено: провести сравнительный анализ исходов хирургического лечения в группах пациентов с различным профилем коморбидности; определить пороговые значения индекса массы тела, уровня гликемии и других биомаркеров, ассоциированных с повышенным риском рецидива; установить влияние морфологических характеристик грыжевого дефекта (размер, локализация по EHS, многокамерность, наличие предшествующих рецидивов) на выбор хирургической тактики.

Материал и методы

Материалом исследования служат клинические данные пациентов с ПОВГ, оперированных в условиях хирургического стационара, а также результаты систематического обзора литературы 2020–2024 годов. Применяются методы проспективного и ретроспективного анализа, статистической обработки данных (критерий χ^2 , точный критерий Фишера, многофакторный логистический регрессионный анализ в IBM SPSS Statistics) и экспертной валидации. Стратификация пациентов проводится по критериям классификации EHS с учётом индекса массы тела, наличия сахарного диабета, курения, типа и количества предшествующих операций.

Предварительные результаты и выводы

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что ожирение (ИМТ > 30 кг/м²), сахарный диабет 2-го типа и курение являются независимыми предикторами как инфекционных раневых осложнений, так и рецидива грыжи вне зависимости от применяемой хирургической техники. Размер грыжевых ворот более 10 см (класс W3 по EHS) ассоциирован с достоверно более высокой частотой рецидивов при использовании лапароскопических методик без компонентного разделения. Многокамерность грыжи и наличие двух и более предшествующих рецидивов являются показанием к открытой технике с обязательным компонентным разделением мышечно-апоневротических структур. Предоперационная коррекция модифицируемых факторов риска — снижение массы тела, компенсация углеводного обмена, отказ от курения — достоверно снижает частоту послеоперационных осложнений и должна рассматриваться как обязательный этап подготовки к плановой герниопластике.

Таким образом, внедрение системы предоперационной стратификации риска в клиническую практику позволит не только оптимизировать выбор хирургического метода, но и своевременно проводить целенаправленную предоперационную подготовку, что в совокупности обеспечит снижение частоты рецидивов и улучшение качества жизни пациентов с ПОВГ.